

Тетяна ШЕРШОВА

*доктор філософії з культурології,
медичний психолог,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ МУЗИКОТЕРАПІЇ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО МЕТОДУ

Анотація. У статті висвітлюються основні принципи, методи та ефективні практики застосування музикотерапії як психотерапевтичного методу. Стаття спрямована на вивчення специфіки впливу музики на психічний стан людини, а також на виявлення потенціалу музикотерапії в лікувальній практиці. У дослідженні наводяться різноманітні приклади використання класичної музики для підвищення емоційного благополуччя, покращення ментального здоров'я, розвиток комунікативних навичок та сприяння особистісному зростанню.

Ключові слова: музикотерапія, психотерапевтичний метод, класична музика, емоційні проблеми, психокорекція.

Abstract. The article highlights the fundamental principles, methods, and effective practices of using music therapy as a psychotherapeutic method. The study aims to explore the specificity of music's influence on the human psyche and to uncover the potential of music therapy in clinical practice. Various examples of using classical music to enhance emotional well-being, improve mental health, develop communicative skills, and foster personal growth are provided in the research.

Key words: music therapy, psychotherapeutic method, classical music, emotional problems, psychocorrection.

Постановка проблеми та її актуальність. Музикотерапія – це не просто приємне проведення часу, а й потужний метод корекції та оздоровлення. Її унікальність полягає в комплексному впливі на емоційний, психологічний, фізичний та духовний стан людини. Прослуховування спеціально підібраних композицій сприяє відчуттю спокою, радості, енергії, а також стимулює когнітивні функції. Індивідуальне або групове музикування розвиває моторику, координацію, творчі здібності, а також дає можливість самовираження й емоційного розвантаження. Музичний супровід може значно посилити ефективність логопедичних занять, арт-терапії, психотерапії та інших методів, роблячи їх більш емоційно забарвленими й приємними. Музикотерапія – це ефективний інструмент для подолання емоційних проблем (тривоги, депресії, апатії, страхів, невпевненості у собі); психологічних розладів (аутизму, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, порушення комунікації); фізичних проблем (затримки мовленнєвого розвитку, порушення моторики, координації, психосоматичних захворювань).

Аналіз основних досліджень і публікацій. У різні часи дослідники використовували музику для корекції та розвитку різних аспектів емоційно-вольової сфери, мовлення, стимулювання діяльності та активізації інтересів. Серед таких Л. Брусилівський, М. Бурно, О. Ворожцова, С. Гроф, Б. Карвасарський, З. Матейова, С. Машура, В. Петрушин, Г. Побережна, С. Шабутін. У своїх дослідженнях вони звертали

увагу на вагомий внесок музичного мистецтва у особистісний та духовний розвиток, а також в інтеріоризацію загальнолюдських цінностей. На даний час деякі питання недостатньо відображені в науковій літературі, потребують уточнення та систематизації.

Мета статті – систематизація та розкриття основних принципів, методів та ефективних практичних застосувань музикотерапії в якості психотерапевтичного засобу.

Виклад основного матеріалу. Музикотерапія є актуальний напрямком дослідження, особливо зараз, в умовах воєнного стану, коли люди емоційно збуджені від постійних повітряних тривог, коли кожна сім'я переживає болючі втрати, хвилюється за майбутнє дітей та долю України.

Шведська школа, яка спеціалізується на глибинній психології, акцентує увагу на ролі музикотерапії у корекційній роботі, оскільки музика за її властивостями може проникати в глибинні шари особистості. Дж. Альтшуллер провела дослідження, виявивши фізіологічні зміни в пацієнтів під впливом різних типів музики і сформулювала терапевтичний підхід, який вона назвала ізо-принципом музикотерапії. Згідно з цим принципом, музика сприяє встановленню контакту з пацієнтом та регулює його емоційний стан, пристосовуючись до його емоційного тону: наприклад, при депресії використовуються тихі, спокійні мелодії, а при збудженні – більш жваві та гучні композиції. Музика також впливає на загальний настрій та емоційне сприйняття, залежно від індивідуальних особливостей слухача, його рівня музичної підготовки та інтелектуальних здібностей.

При аналізі основних аспектів корекційної дії музики зазвичай виділяють чотири наступних напрямки:

1. Емоційне стимулювання під час вербальної психотерапії. Музика допомагає активізувати емоційні стани та допомагає виражати та розуміти почуття під час терапевтичних сесій.

2. Розвиток навичок міжособистісного спілкування. Музика сприяє розвитку комунікативних навичок та здібностей, полегшуючи взаємодію між людьми та покращуючи міжособистісні відносини.

3. Регулюючий вплив на психовегетативні процеси. За допомогою музики можна впливати на психічні та фізіологічні процеси організму, сприяючи зниженню стресу, покращенню настрою та збільшенню емоційної стабільності.

4. Розвиток естетичних потреб. Музика допомагає розвивати естетичне сприйняття, вдосконалювати смаки та сприяє активізації культурного розвитку особистості.

Фізіологічний вплив музики на людину базується на здатності нервової системи та м'язів сприймати ритм. Музика, як ритмічний стимул, активізує фізіологічні процеси організму, які ритмічно відбуваються як у руховій, так і у вегетативній сферах. Ритми окремих органів людини завжди взаємопов'язані. Між ритмом руху та ритмом внутрішніх органів існує певна взаємодія. Ритмічні рухи утворюють єдину функціональну систему, руховий шаблон. За допомогою музики як ритмічного стимулу можна досягти підвищення ритмічних процесів організму з більшою економією енергії.

Дослідження емоційної значущості окремих елементів музики, таких як ритм та лад, показали їх здатність викликати стани, які відповідають характеру стимулів: мінорні лади мають депресивний ефект, швидкі пульсуючі ритми збудливо діють і можуть викликати негативні емоції, тоді як м'які ритми мають заспокійливий ефект, дисонанси збуджують, а консонанси заспокоюють.

Психологічний механізм корекційного впливу музикотерапії охоплює наступні аспекти: катарсис, полегшення усвідомлення власних переживань, конфронтація з життєвими проблемами, набуття нових засобів емоційної експресії. Залежно від активності та участі клієнтів, музикотерапія може бути реалізована у формі активної, коли клієнти активно взаємодіють з музикою, або пасивної, коли клієнтам пропонується лише прослуховувати музику без активної участі в музикуванні.

Пасивна музикотерапія охоплює процес сприйняття музики з терапевтичною метою та існує в трьох формах: комунікативній (включає спільне прослуховування музичних творів з метою підтримки взаємних контактів, сприяння взаєморозумінню та встановленню довіри між учасниками процесу); реактивній (спрямованій на досягнення катарсису через прослуховування музики, що допомагає клієнтам вивільнитися від емоційного напруження та вирішити психологічні проблеми); регулятивній (спрямованій на зниження нервово-психічної напруги за допомогою спеціально підібраної музики, яка сприяє релаксації та заспокоює нервову систему).

Для заспокоєння та зняття емоційної напруги часто використовуються звуки флейти, скрипки та фортепіано. Звуки природи, такі як шум моря або лісу, також мають заспокійливий ефект. Особливо заспокійливо діє ритм три чверті, який часто зустрічається у вальсах. Серед класичних творів, які використовуються для заспокоєння, можна відзначити «Пори року» А. Вівальді, 2 частину Симфонії № 6 Л. ван Бетховена, Ноктюрн соль-мінор Ф. Шопена, «Місячне сяйво» К. Дебюссі, «Аве Марія» Ф. Шуберта.

Для зниження рівня тривоги та посилення відчуття безпеки часто застосовують музичні композиції в мажорному ладу та з повільнішим темпом, ніж звичайно. Народна та дитяча музика можуть створити атмосферу тимчасової затишності і спокою. Особливий вплив на стан емоцій можуть справляти також етнічні музичні твори. Серед них варто відзначити класичні композиції, такі як Мазурки і Прелюдії Ф. Шопена, вальси Й. Штрауса. Ці музичні шедеври мають потужну здатність заспокоювати та створювати гармонійну атмосферу, яка допомагає людям відчути себе комфортно й захищено у світі навколо.

Для зменшення дратівливості та нервового збудження доцільною стане класика: Кантата № 2 та Італійський концерт Й. С. Баха, Симфонії Й. Гайдна, «Місячна соната» Л. ван Бетховена [2, с. 193].

Для зняття депресивних настроїв та поліпшення настрою рекомендується слухати скрипкову та церковну музику. Класичні твори В. А. Моцарта, Менует Г. Ф. Генделя, Антракт до 3 дії опери «Кармен» Ж. Бізе теж допоможуть знизити рівень тривожності.

При зниженні життєвого тону для поліпшення самопочуття та активності, потрібна активна, бадьора музика. Чудовим вибором стануть марші. Їх чіткий ритм синхронізується з серцевим ритмом, приведе його до норми та подарує відчуття бадьорості. Серед класичних творів, які допоможуть зарядитися енергією, можна виділити: увертюру «Егмонд» Л. ван Бетховена, Прелюдію № 1 (оп. 29) Ф. Шопена, Угорську рапсодію № 2 Ф. Ліста.

Для зняття мігрені, головного та іншого болю рекомендується слухати релігійну музику, спокійні та урочисті мелодії якої здатні розслабити тіло та розум, заспокоїти нервову систему та полегшити біль. Серед класичних творів, які можуть заспокоїти біль, виділяють «Дон Жуан» і Симфонія № 40 В. А. Моцарта, Угорська рапсодія № 1 Ф. Ліста, «Фіделіо» Л. ван Бетховена, «Американець в Парижі» Дж. Гершвіна [1, с. 23].

Для подолання безсоння та покращення сну рекомендується слухати твори з повільним темпом і чітким ритмом, на кшталт «Сумний вальс» Я. Сібеліуса, «Мрії» Р. Шумана, «Мелодія» з опери «Орфей та Еврідіка» К. Глюка та інші.

Немає жодних обмежень у виборі музики для покращення самопочуття. Різні жанри можуть мати різний вплив на людину, тому важливо знайти те, що дійсно подобається і резонує з емоційним станом. Проте, як показує досвід психологів, які працюють з музикотерапією, класична музика дійсно має особливі властивості. Її складні структури та багата гармонія здатні впливати на людину на глибинному рівні, стимулюючи роботу мозку та емоційну сферу.

У груповій психотерапії музикотерапія є одним із широко застосовуваних методів. В основному, в лікувальній практиці використовується рецептивна музикотерапія, спрямована на комунікативні завдання. Учасники групи прослуховують спеціально дібрані музичні композиції, після чого обговорюють власні емоції, спогади та фантазії, що виникають під час прослуховування. Часто ці обговорення мають проєктивний характер. Зазвичай, на кожному занятті прослуховують три або більше музичних творів, тривалістю 10–15 хвилин. Програми створюються з урахуванням поступових змін настрою, динаміки і темпу, а також різного емоційного навантаження. Перший твір, зазвичай, підбирається спокійний, який налаштовує на загальну атмосферу заняття. Другий твір має бути більш динамічним, напруженим та нести основне навантаження. Його функція полягає в стимулюванні інтенсивних емоцій, спогадів, асоціацій проєктивного характеру з власного життя пацієнтів. Як варіант активної музикотерапії може бути розглянутий хорівий спів. Останній твір має зняти напругу, створити атмосферу спокою.

Висновки. Таким чином, музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що використовує музику як заїоб корекції. Численні методики музикотерапії передбачають як цілісне й ізольоване використання музики в якості основного і провідного чинника впливу (прослуховування музичних творів, індивідуальне та групове музикування), так і доповнення музичним супроводом інших корекційних прийомів для посилення їх впливу і підвищення ефективності.

Список використаних джерел

1. Драганчук В. М. Музика і реципієнт. *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта*. 2001. Вип. 6. С. 21–29.
2. Литвинчук Л. М. Особливості корекційного впливу музикотерапії. *Актуальні проблеми психології*. 2012. *Психологія творчості*. Т. 12, вип. 15, ч. II. С. 191–197. <http://appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i15/ii/27.pdf>